

**Emergent, Materialised, and Enactive Drawing: A Perspective
on Contemporary Graphic Thinking**

**Dibujo emergente, materializado y enactivo: una
perspectiva sobre el pensamiento gráfico contemporáneo.**

Para citar este trabajo:

Ullauri Pineda, J. G. . (2025). Dibujo emergente, materializado y enactivo: una perspectiva sobre el pensamiento gráfico contemporáneo. *Multidisciplinary Journal Educational Regent*, 2(2), 1-20. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/43

Autores:

Jorge Gregorio Ullauri Pineda, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, jorgeullauri23@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2237-7613>

Resumen

Esta investigación, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España), busca contextualizar los discursos emergentes del dibujo contemporáneo, examinando los hitos y enfoques que, desde el siglo XX, han desafiado las limitaciones del paradigma tradicional, en particular la noción del dibujo como un objeto acabado. Se plantea una visión renovada del dibujo como un proceso en constante emergencia, encarnado y enactivo, poniendo énfasis en su dimensión cinética y performativa. A partir de esta perspectiva, se considera el dibujo no solo como una práctica artística, sino también como un método de investigación empírica que permite explorar la conexión entre procesos abstractos y corporalidad. Para ello, se propone una metodología analítico-comparativa de enfoque transdisciplinario, integrando el pensamiento gráfico y las ciencias cognitivas, lo que posibilita una aproximación a la textualidad contemporánea, caracterizada por la pluralidad, el cambio constante y la circulación de ideas. En este sentido, el estudio busca desarrollar un espacio común de significado desde el cual abordar el concepto de disegno dentro del marco emergente de las posthumanidades, abriendo nuevas vías de discusión y fomentando la reflexión sobre las relaciones entre los paradigmas digitales y analógicos en la creación gráfica actual.

Palabras clave: Dibujo emergente; corporeidad; enactivo; posthumanidades.

Abstract

This research, funded by the Ministry of Science, Innovation and Universities (Spain), seeks to contextualise the emerging discourses of contemporary drawing, examining the milestones and approaches that, since the 20th century, have challenged the limitations of the traditional paradigm, particularly the notion of drawing as a finished object. It proposes a renewed vision of drawing as an ongoing emergent, embodied, and enactive process, emphasising its kinetic and performative dimensions. From this perspective, drawing is considered not only as an artistic practice but also as a method of empirical research that allows for the exploration of the connection between abstract processes and corporeality. To this end, an analytical-comparative methodology with a transdisciplinary approach is proposed, integrating graphic thinking and cognitive sciences, which enables an approach to contemporary textuality, characterised by plurality, constant change, and the circulation of ideas. In this regard, the study aims to develop a shared meaning space from which to approach the concept of disegno within the emerging framework of posthumanities, opening new avenues for discussion and encouraging reflection on the relationships between digital and analogue paradigms in current graphic creation.

Keywords: Emergent drawing; corporeality; enactive; posthumanities.

1. Introducción

El rol de la tecnología en la evolución humana y la relación entre herramienta y sujeto se presentan como cuestiones fundamentales en una era definida por la revolución tecnológica. En este contexto, las investigaciones en torno al dibujo —reflejadas en eventos como Drawing||Phenomenology: Tracing Lived Experience Through Drawing (2017), grapho: II Congreso Internacional Interuniversitario de Investigación en Dibujo Contemporáneo (2024) y Marking Time: Thinking Through Drawing 2024 Symposium (2024)— exploran nuevas conceptualizaciones que buscan redefinir la noción de creación y la experiencia multisensorial en la gráfica Luzar (2017) Pallasmaa (2012) Portella (2024) Wasserman (2013). Desde esta perspectiva, las posibles limitaciones del ‘humanismo occidental’ para abordar un «mundo más-que-humano Vint (2020). y la urgencia de comprender las implicaciones de la revolución digital han cobrado gran relevancia en el ámbito teórico Goldsmith (2019) Groys (2014) Joselit (2013).

Para contextualizar los discursos emergentes en torno al dibujo, esta investigación posthumanista propone una revisión de los hitos y enfoques que, desde el siglo XX, han evidenciado las limitaciones del paradigma tradicional. A través de un estudio de campo, se busca definir y clarificar un concepto de textualidad acorde con una época marcada por la pluralidad, el cambio constante, la circulación de ideas y la transformación dentro de un ecosistema predominantemente digital. En este sentido, el análisis se centra en comprender el dibujo como una experiencia en constante emergencia. Para desarrollar un discurso interdisciplinario, se adopta una metodología cualitativa de enfoque analítico-comparativo, integrando conocimientos de disciplinas como el pensamiento gráfico, la fenomenología y las ciencias cognitivas. De este modo, se establece un diálogo entre fuentes clásicas, con su perspectiva histórica, y testimonios contemporáneos, permitiendo una aproximación crítica y actualizada al estudio del dibujo.

El dibujo —o diseño, según la apreciación particular de Giorgio Vasari (1511-1573)— se distingue por su naturaleza esencial, comúnmente asociada al pensamiento y a la ideación abstracta Chorpening et al. (2020) Garner (2008) Petherbridge (2010) Portella (2024) Wasserman (2013). Esta cualidad, de acuerdo con autoras como Marlene Louise Wasserman (2013) y María Luisa Vadillo (2024), podría explicar en parte su carácter transversal.

El artista e investigador Moraza ((1960) mencionó recientemente el espacio no codificable epistemológico del dibujo (2024), señalando que su cualidad no verbalizable es clave para su carácter transversal y multidisciplinario. En este sentido, resulta pertinente considerar que su naturaleza singular ofrece un marco teórico propicio para abordar problemáticas fundamentales. Asimismo, propongo que su dimensión práctica y cognitiva permite concebir el acto de dibujar como un método de investigación empírica, facilitando la exploración de conceptos como el pensamiento en acción y la acción como pensamiento.

Desde esta perspectiva, este estudio busca centrar la atención en el estado ontológico anterior a la formalización del dibujo estático y definitivo, proponiendo la noción de un 'dibujo-en-formación'. Mi contribución se orienta hacia una visión del dibujo en constante transformación, concebido como un todo que incorpora las cualidades emergentes de una sustancia interactiva, flexible y maleable, o como un continuum espacio-temporal (figura 1). Esto pretende proporcionar al investigador un marco para captar las propiedades dinámicas del proceso en acción. Para ello, se consideran los sistemas espaciotemporales generados por las nuevas tecnologías, que amplifican dimensiones inéditas del proceso creativo. En este sentido, los medios tecnológicos interactivos, como los videojuegos y diversas tecnologías de realidad extendida, representan de manera más plena estas capacidades y particularidades del paradigma digital.

Figura 1: Esquema simplificado para ilustrar la distinción entre el dibujo-en-proceso y el dibujo acabado

Mi enfoque busca aproximarse a una de las formas de expresión más antiguas de la humanidad, el dibujo, a través de la perspectiva de aquellos medios en los que la construcción del significado global se basa en el diseño de acciones significantes, de las cuales emerge la experiencia Díaz (2022) Rodríguez (2015) Latorre (2012) Zimmerman (2003). La revisión bibliográfica sugiere la existencia de ciertas dificultades teóricas en la investigación sobre la relación entre experiencia

y acción en el proceso del dibujo Ashwin (2016). donde, en comparación con otros enfoques, los testimonios de los propios artistas parecen constituir la principal fuente de información.

Una posible explicación podría encontrarse en la necesidad recurrente de analizar el dibujo una vez finalizado, debido a las limitaciones inherentes a la reflexión teórica y al papel del espectador frente a una obra estática y concluida. Los hallazgos parciales expuestos en este artículo forman parte de una investigación más amplia sobre la intersección entre gráfica, tecnología y creación artística. El objetivo central es resaltar la importancia de establecer un espacio común de significado que permita abordar el diseño dentro del contexto emergente de las posthumanidades, abriendo nuevas líneas de discusión y promoviendo la reflexión sobre las interacciones entre los paradigmas digitales y analógicos en la creación gráfica.

1) La obra objetual en el arte contemporáneo

A lo largo del siglo XX, la concepción de la obra artística como objeto fijo o mera representación ha sido ampliamente cuestionada, dando lugar a un creciente interés por la dimensión conceptual en lugar de la material, por la obra abierta en contraposición a la cerrada, por el proceso más que por el resultado, por el arte en constante transformación frente a lo estático y por la participación activa del público en lugar de su papel pasivo.

En primer lugar, en relación con la noción de la obra como objeto físico, la práctica artística iniciada por Duchamp (1887-1968) marcó un salto cualitativo significativo, en el que la carga conceptual de la obra pasó a ocupar un lugar central, dejando en segundo plano la dimensión material. Este enfoque anticipó la tendencia a la 'desmaterialización' o desintegración física de la obra en el arte contemporáneo, tendencia que se radicalizó con la posterior aparición de los medios digitales.

De igual manera, el interés por la fase procesual de la obra se opone a la priorización del objeto acabado, propia del humanismo clásico. Este planteamiento fue desafiado nuevamente por la experimentación de los artistas contemporáneos, quienes, especialmente desde el último tercio del siglo XX, con prácticas como el body art y la performance, se empeñaron en reivindicar el proceso creativo como una parte fundamental de la dimensión artística.

Para mi enfoque, resulta relevante recordar la definición semiótica del trazo gráfico como forma de indexación, como lo señalan autores como Krauss (1941) y Iversen (1949). El índice, uno de los tres tipos de signos definidos por Peirce (1839-1914), se caracteriza por una conexión directa (física o causal) con su referente Iversen (2020). Un ejemplo de ello sería la huella dejada por una pisada o el trazo realizado con el gesto de la mano. Esto permite conceptualizar el dibujo como un registro (huella, índice) de una actividad pasada.

En muchos casos, el interés por la dimensión procesual o indexada del dibujo se aborda en términos de técnica y materiales, un terreno más objetivo. Sin embargo, es posible considerar que esto responde a un cambio de enfoque, que desplaza la atención del índice objetual hacia la experiencia temporal que esta referencia: el acontecer del dibujo Carrillo (2019) o su ocurrir (Rosal et al. (2024).

Ejemplos paradigmáticos de esto podrían incluir obras como *Drawing* (1953) de Robert Rauschenberg, donde la acción de borrar genera el significado global; las *action paintings* (performativas) de Pollock (1912-1956) o los testimonios de Picasso (1881-1973), en los cuales se conservan grabaciones que muestran una forma muy flexible de trabajar en el soporte artístico. Durante su proceso, el dibujo se transforma continuamente, adoptando una variedad de formas emergentes (figura 2).

Estos casos de estudio buscan ilustrar las limitaciones de entender el dibujo únicamente como un objeto acabado y estático. La indexación sugiere que el trazo gráfico, como huella concreta, refiere a una actividad temporal cuya magnitud supera con creces lo que finalmente queda registrado en la gráfica. En este sentido, Pallasma (1936) describió el dibujo acabado como un fragmento de la acción cinética completa (2012, p. 99).

Por otro lado, abordar el proceso desde una perspectiva objetual y técnica a veces pasa por alto la naturaleza temporal del dibujo. Esto resalta la necesidad de desarrollar nuevos enfoques metodológicos que permitan analizar la fluctuación del dibujo durante su fase de formación. En relación con la textualidad del dibujo acabado, donde los elementos y signos son claramente definidos, cuando el dibujante está trabajando no necesariamente se presentan formas estables. Nombrar esta fluctuación, tanto física como cognitiva, podría ser un primer paso hacia una comprensión más completa. Cabe señalar, además, cómo el avance tecnológico contribuye a focalizar y materializar una dimensión del dibujo que durante siglos ha sido exclusiva del artista.

Figura 2: Picasso trabajando

Nota:

Fotogramas de *Le Mystère Picasso* (31' 06" y 32' 44"). 1956. Documental dirigido por Henri-Georges Clouzot. Fuente: <https://historia-arte.com/obras/el-misterio-picasso>

En tercer lugar, es importante señalar que el desarrollo del pensamiento posestructuralista puede considerarse uno de los precursores teóricos del posthumanismo, especialmente debido a su crítica a los constructos establecidos durante la Ilustración, como la idea de autoridad. Se observa que la disolución de los límites entre emisor y receptor socava la concepción cerrada del proceso creativo. En su ensayo *From work to text* (1971), Roland Barthes (1915-1980) identificó y describió este giro epistemológico, que refleja una tendencia general en la cultura y la ciencia del siglo XX hacia la indeterminación y el relativismo, en contraste con el determinismo newtoniano Song Hoo (2002, p. 264). Este cambio de perspectiva dio lugar al desarrollo de prácticas como la música aleatoria, de la cual Cage (1912-1992) es uno de los exponentes más claros, en la que el resultado sonoro queda abierto a la interpretación.

En primer lugar, se introduce la idea de que el Texto no debe considerarse un objeto, sino un 'proceso' extendido en el tiempo play, task, production, practice un concepto paralelo a la visión de Cage sobre el mundo y la música. El proceso creativo se amplía para incluir también el proceso interpretativo. Las partituras ambiguas creadas por artistas como Cage (1931-2021), Brown (1926-2002), y las notaciones coreológicas de Child (1940), Cunningham (1919-2009), Trisha Brown (1936-2017) o Wigman (1886-1973) son ejemplos claros de la búsqueda de una forma de codificación gráfica abierta que fomente la potencialidad. En estos casos, la partitura, aunque formalmente estática, se convierte en un catalizador del evento creativo, mostrando cómo el 'Texto' (en este caso sonoro) cobra forma únicamente durante la interpretación del intérprete. La ambigüedad permite que la interpretación se desarrolle como una actividad creativa, en la que

cada performance (lectura) genera una instancia única del texto. Este enfoque subraya el interés por la dimensión práctica del arte, priorizando la acción potencial sobre lo factual.

La distinción inicial entre Texto y Obra, propuesta por Barthes, parece resonar con la tesis de Nancy (1940-2021) quien afirmó que el dibujo es más una forma formans que una forma formata (2013). Es decir, una forma-en-devenir, el gerundio de la forma que se torna visible coming-into-being, becoming, como un proyecto haciéndose Molina (2011). En otras palabras, se toma conciencia de la dimensión temporal del dibujo, lo cual es fundamental en la argumentación. Esto evidencia una línea de investigación que está abierta en el corazón de la teoría y la práctica del dibujo contemporáneo, aunque todavía falta una terminología unificada y un consenso general. Muchos artistas han expresado visiones similares sobre el dibujo, pero de manera dispersa e incompleta. El carácter abierto de su definición, junto con la expansión de la gráfica contemporánea, hace difícil consolidar un espacio común de significado desde el cual teorizar sobre este fenómeno emergente.

Una de las artistas y académicas que actualmente investiga la dimensión performativa del dibujo contemporáneo es la española Lohrum (1986), como lo demuestra su más reciente exposición, *Drawing is action* (2023), en la que explora el registro gráfico como resultado de una performance Neves (2023). Su investigación se centra en la dimensión no formalizada, sino (per)-formativa del dibujo Strancari (2024). el estado pre-formado de la gráfica. La metodología exploratoria del proyecto artístico es fundamental, ya que solo a través de la práctica se puede acercar al objeto de estudio como un evento en proceso.

Figura 3: M. Lohrum. *Infinite Walk*. Dibujo performativo participativo, 2023.

Nota:

Centro de Arte La Regenta. Cortesía de la artista. Videógrafo: Yon Bengoechea.

La obra de William Kentridge (n.1955) es también muy reconocida, especialmente por sus animaciones realizadas con carbón, en las que emplea el soporte como un palimpsesto: borrando, modificando y rehaciendo los grafismos. Un ejemplo de ello es su proyecto *Drawings for Projection* (1989-2020). En su caso, la grabación del proceso, como una expresión temporal, adquiere de manera deliberada una dimensión cinética y narrativa. En este sentido, resulta significativo lo que señala Copón (2007) en su investigación sobre la evolución histórica del cine de marionetas, al mencionar el uso de materiales plásticos como la plastilina para imitar la elasticidad y flexibilidad características del dibujo animado en el contexto temporal de Kentridge.

De manera similar, se argumenta que esta plasticidad presente en producciones como las de Kentrige es una característica del dibujo animado, así como del dibujo-en-formación: una maleabilidad que se ve reforzada por la interactividad propia del proceso creativo. Es en esta cualidad maleable e interactiva donde la investigación sugiere que se establece el vínculo con el paradigma digital.

Otro caso de estudio relevante es el de la artista contemporánea Patten (1940), quien, utilizando técnicas analógicas, explora conceptos como el tiempo, el movimiento y el cambio. Patten aborda el proceso de creación del dibujo como una experiencia cinética continua, investigando el dibujo como un evento potencial en constante transformación of becoming. Su metodología se enfoca en descubrir hasta dónde puede llevarle cada dibujo, permitiendo que las formas gráficas surjan en el papel de manera orgánica y no planificada, como si se tratara de una sustancia fluida y cambiante que responde a los estímulos presentes. Aunque sus dibujos son objetos, se desarrollan en grandes series que funcionan casi como fotogramas entrelazados: al comenzar un nuevo dibujo, siempre retoma el punto en el que dejó el anterior. Un ejemplo de esto son los 1001 dibujos de la serie Micro/macro (1998-2005). En este contexto, la investigadora Griselda Pollock (2020) menciona que el dibujo acabado es solo un fragmento de la acción cinética completa, dentro de la cual Patten desarrolla su trabajo como una performance extensa sin espectadores.

De manera similar, el artista Blancas (1967) emplea una metodología en la que opaca superficies con grafito, generando formas que emergen de la opacidad Artizar, s. f., explorando así la potencialidad del soporte artístico. Esta forma de abordar el estado del dibujo en formación culmina, según la argumentación presentada, en la teorización de una sustancia ontológica con propiedades distintivas que comparte, insisto, importantes puntos en común con la estética de la textualidad digital. Por esta razón, se sostiene que la exploración de los nuevos medios creativos ofrece una perspectiva novedosa desde la que repensar las prácticas artísticas. El dibujo como forma formans interactiva ha existido siempre. Lo que las nuevas tecnologías aportan es una concepción espaciotemporal desde la cual, se argumenta, sería posible teorizar una dimensión del dibujo que históricamente ha sido dada por sentada y desestimada. Al igual que los avances en cronofotografía de Muybridge (1830) y Marey (1830) que lograron revelar una dimensión del movimiento previamente imperceptible, el propósito de esta investigación es generar una reflexión crítica sobre la existencia de una clase de sustancia ontológica en una fase concreta del dibujo, que no es sólida, sino cognitiva y materialmente fluida. La insistencia en el término fluidez busca precisamente desafiar la definición persistente de la materialidad fija del dibujo.

2) El texto como proceso

Otro aspecto relevante a considerar en la contextualización de la noción de texto como un proceso en acción es la introducción de estrategias interactivas y participativas a partir de finales del siglo XIX. La curadora Söke Dinkla destaca este fenómeno como un factor clave en la cuestionación de las estructuras fijas tradicionales (2002,). En primer lugar, como ya se mencionó, se plantea el ideal posmoderno de la obra abierta Eco (1990), es decir, un trabajo en movimiento" que se renueva continuamente con cada interpretación. La experiencia textual, en constante devenir, se enfrenta al objeto estático. Esta idea se encuentra en la base de la llamada 'teoría de la recepción' en la crítica literaria, que es uno de los puntos de partida de esta investigación.

En segundo lugar, Dinkla (2002) resalta la aparición de lo que denomina obra de arte fluida o fluctuante Bellido (2003), haciendo referencia a aquellas obras inacabadas que deben ser completadas por el espectador, y que están, por tanto, sometidas a un proceso continuo de creación. La potencialidad, como dimensión creativa, adquiere un rol central en la creación artística. La interacción implica, además, aceptar la incorporación en la obra de: 1) la dimensión temporal (ya que la obra no existe en un estado final); 2) la dimensión cinética (la interacción

involucra movimiento); 3) la acción como estructura significativa, y 4) la intervención del cuerpo en el proceso. Es importante señalar que, a diferencia de la obra abierta, la obra fluida no tiene una única estructura formal estática. Según Dinkla (2002), un medio interactivo no solo es potencialmente abierto como un pentagrama ambiguo, sino que no existe formalmente a menos que haya interacción. Esto significa que la obra fluida no posee una existencia predefinida e independiente del sujeto.

Aunque ya existen antecedentes evidentes, como lo señala Bourriaud (1965) en *Estética relacional* (1998), es relevante destacar la noción de hipertexto, que surgió en la década de 1960 para referirse, inicialmente (pero no exclusivamente), a las creaciones textuales propias de los medios digitales. Este concepto se presenta como uno de los argumentos más sólidos en favor de la textualidad entendida como proceso. En términos generales, el hipertexto puede definirse como una estética en red, donde el lector-usuario, al navegar a través de sus múltiples caminos, genera instanciaciones de estructuras significantes inéditas, lo que podría entenderse como una forma de creación formal. Así, se abre la posibilidad de que los usuarios produzcan una variedad de permutaciones de estructuras significantes. Según Ryan (1946) el hipertexto resulta de la fusión de la estética posmodernista con la tecnología (2001).

Un ejemplo claro de este concepto puede verse en algunas piezas videolúdicas de carácter gráfico de la artista Fusté (1986), como *Contacto estelar* (2015). Se trata de una pieza interactiva que proyecta en el techo una serie de constelaciones incompletas. Los usuarios son invitados a conectar los puntos (estrellas) mediante el movimiento de sus cuerpos, registrado en tiempo real. Como ella misma expresa: *Through collaboration and coordination, users can create and draw different constellations in an almost choreographic way.*

Este tipo de obra destaca porque el dibujo solo existe mientras el usuario está interactuando con la obra. Como señala Ramiro (1965), al referirse a la dimensión tautológica de la performance: la obra es lo que sucede mientras se hace la obra (2019). Además, la dimensión procesual del texto electrónico implica que el texto no existe formalmente en ninguna parte del ordenador hasta que el código es ejecutado, lo que significa que la obra solo puede existir en un estado constante de formación. Esta es, de hecho, una de las características fundamentales de la lógica computacional y de cómo funciona el texto digital, según lo explica Hayles (1943).

En este contexto, las teorías propuestas por Hayles, (1944) y Judith Butler (n.1956) en el marco de la perspectiva posestructuralista y posmoderna ofrecen, según el profesor Kroker (1945), una nueva terminología que permite reformular nuestra comprensión del cuerpo y el texto en la actualidad (2012). Este fenómeno tendría un gran impacto en la creación artística del siglo XXI.

Hayles señala sin ambigüedades que existen ideas preconcebidas, vinculadas a las condiciones tecnológicas, que han logrado pasar desapercibidas para los teóricos sin haber sido cuestionadas adecuadamente (2005). Un ejemplo de esto es la noción print-céntrica de la textualidad, que asume la existencia de un texto esencialmente estable, ideal e inmaterial, al estilo platónico, y desvinculado de su forma material. Sin embargo, Hayles sostiene que cada instanciación textual es única. Haraway, por su parte, también desafía la estabilidad del significado al hablar de un conocimiento situado y parcial (199). Este enfoque sobre la textualidad, según Hayles, se entiende como una textualidad corporeizada, inseparable de la experiencia del cuerpo. La experiencia inmanente y corporal que el cuerpo tiene con la forma... material... como una textualizada corporeizada es irreducible y significativa en esta irreductibilidad [Traducción propia] Keogh (2018). Es decir, cada instancia del texto y cada interpretación llevan consigo un significado propio.

El enfoque principal del estudio es el dibujo como forma formans (el dibujo en proceso de formación). En este sentido, la metodología debe considerar su naturaleza inestable en tiempo

real, así como las propiedades emergentes que lo caracterizan. Desde esta perspectiva, es importante reconocer las limitaciones de la investigación en el campo de la fenomenología, dado que la reflexión teórica sobre la experiencia siempre se realiza de manera retrospectiva. En contraste, se subraya la relevancia de la investigación artística como un medio práctico y directo para explorar el acto de dibujar. Parafraseando a Francisco Varela (n.1946-m.2001) y sus colaboradores, el objetivo no es reflexionar sobre la experiencia, sino experimentar directamente a través de ella (1997). Esta línea de investigación está siendo activamente desarrollada en el contexto de la investigación artística contemporánea. En el ámbito del dibujo, se encuentran testimonios significativos como las declaraciones de Juan José Gómez Molina (n.1943-m.2007), quien compara el acto de dibujar (la creación de un índice) con una coreografía de manos, y afirma de manera categórica: «El dibujo representa siempre, principalmente, el acto de dibujar [...], todos representan la acción que les dio origen [...]. Esto le confiere al dibujo un presente eterno» (2007, pp. 46-47). Así, pone en evidencia el vínculo entre la indexación del movimiento y la creación gráfica.

Finalmente, los resultados sugieren que es necesario reivindicar las acciones que forman parte del proceso creativo como estructuras completamente significativas. En este contexto, los videojuegos ofrecen un marco conceptual adecuado para explorar esta idea de manera profunda. Como señala la investigadora Leocricia Díaz Sabán (n.1988), el discurso y la significación global de los videojuegos se basan precisamente en el diseño de acciones significativas (2022). Es posible afirmar que las características del videojuego, como medio interactivo y masivo, han contribuido a democratizar la ejecución de acciones como medio para la creación visual en la actualidad.

Desde esta perspectiva, la concepción tradicional de que el texto debe ser estable se cuestiona de manera rotunda. Si aceptamos que el Texto no es (solo) un objeto, entonces sería lógico sostener que un proceso o una acción en sí misma puede constituir una estructura textual sin necesidad de concretarse en una forma fija. Desde este enfoque, es posible trazar un vínculo entre la práctica del dibujo y las artes performativas, lo que permitiría desplazar el enfoque del objeto a la acción misma.

3) Cognición y corporalidad

Propuesta la concepción del dibujo como una forma emergente, surge la interrogante sobre el papel del creador contemporáneo, en particular en relación con la conexión temporal que se establece durante el evento creativo entre cuerpo, mente, herramienta y medio. Este es un tema que ha sido fundamental en la reflexión teórica de Occidente, como se ejemplifica en la formulación del problema mente-cuerpo de René Descartes (n.1596-m.1650). Por un lado, el desarrollo de la fenomenología como disciplina dedicada a estudiar la experiencia humana, con autores clave como Maurice Merleau-Ponty (n.1908-m.1961) y Martin Heidegger (n.1889-m.1976), desafía la división artificial entre mente y cuerpo, una división que ignoraría la integración de la mente en la corporalidad. Merleau-Ponty (1994), en particular, explora cómo, en la experiencia corporal del mundo, el individuo incorpora elementos no humanos a su cuerpo y se extiende a través de ellos.

Este tema es ampliamente retomado en la teoría de Marshall McLuhan (n.1911-m.1980) sobre el medio como extensión del hombre (1964), aunque su teoría ha sido criticada por su aparente cercanía al determinismo tecnológico. Autoras como Haraway (1991) y Hayles (2005) llevan esta propuesta al extremo, lo que finalmente conduce a la concepción posthumana del sujeto. A diferencia de Merleau-Ponty, ambas autoras cuestionan la noción de que pueda existir un ser estable y unitario (un cuerpo-base objetivo en la percepción) al que se le puedan incorporar prótesis periféricas (Keogh, 2018, p. 37). En lugar de eso, proponen ver el cuerpo como un ser humano en proceso —un ser en gerundio en constante formación. Partiendo de la premisa de que

el cuerpo no puede existir de forma aislada (abstraída) del medio, argumentan que este debe entenderse como un ensamblaje mediado, donde el mundo y el cuerpo se generan mutuamente y la carne no es más que un componente de un sistema híbrido e inestable formado por elementos humanos y no humanos. Es decir, un organismo cibernético: un circuito en el que la atención del sujeto fluye continuamente entre máquina y cuerpo, entre el mundo físico y el virtual, y viceversa; donde la percepción es híbrida, simultánea, mediada, inter-corpórea, y los límites se difuminan. Kroker describe este fenómeno, al que estas autoras aluden, como *body drift* (deriva corporal): disperso, mediado, inacabado, entrelazado [...] Circulante, fluido, sin fronteras [Traducción propia] (2012, p. 3). Artistas contemporáneos de performance como Orlan (n.1947), Stelarc (n.1946) y Neil Harbisson (n.1982) radicalizan esta idea dentro del ámbito de la creación artística.

Siguiendo esta concepción posthumana del cuerpo-en-flujo, entendida como un ser en constante proceso de creación, se podría comprender completamente el concepto de obra fluida mencionado al principio. En este contexto, los textos, al igual que los sujetos, no son entidades estables, sino que son procesos en continua transformación: experiencias temporales con significados que emergen de forma múltiple, efímera, contingente e inmanente. Además, sería posible profundizar en la interacción que se da, en un momento dado, entre el sujeto y la obra a lo largo del proceso creativo.

Estas cuestiones teóricas dieron paso al desarrollo de las ciencias cognitivas en la segunda mitad del siglo XX, un campo interdisciplinario dedicado al estudio de la mente y la cognición. Entre los enfoques y modelos cognitivos que surgieron, destacan los enfoques fenomenológicos: la cognición corporeizada y enactuada, propuesta en 1991 por autores como Francisco Varela, y la teoría de la mente extendida (1998), atribuida a Andy Clark (n.1957).

El modelo cognitivo de la mente corporizada desafía la idea de que el mundo y el yo son entidades preexistentes. Un ejemplo célebre de esta perspectiva es la concepción de los colores como una 'categoría experiencial corporeizada, cuya existencia depende del sujeto perceptivo. Esta visión de la cognición resalta el papel fundamental que desempeña la corporalidad en el proceso cognitivo, rechazando una concepción abstracta y despojada de cuerpo del pensamiento. Así, se concluye que los procesos mentales están profundamente influenciados por el cuerpo y su interacción con el entorno. No solo el sujeto experimenta el mundo, sino que su propia estructura corporal construye ese mundo (Varela et al., 1997). En otras palabras, lo pone en acto (lo enactúa) a través del cuerpo en acción. Se establece entonces que el cuerpo es la base de la cognición, que la mente y el mundo se especifican y se construyen mutuamente, y que los procesos cognitivos se desarrollan en contextos específicos que involucran acciones determinadas (Bedia y Castillo Ossa, 2010; Díaz Sabán, 2022; Varela et al., 1997; Wasserman, 2013).

Desde este enfoque, mente, cuerpo, medio y dibujo no tendrían una existencia independiente ni aislada en la experiencia del sujeto. En lugar de eso, se concluye que la separación artificial (cartesiana) entre estos elementos solo se establecería a posteriori, ya que todos interactúan de manera conjunta y simultánea en la experiencia.

Reconocer lo que se denomina acoplamiento estructural entre el sujeto y su entorno implica aceptar la premisa, ampliamente desarrollada por Varela y sus colaboradores (1997), de que ambos tienen un origen dependiente y compartido. Este planteamiento adquiere relevancia al mirar los avances tecnológicos, especialmente en el contexto de las tecnologías de realidad extendida. En este sentido, Ryan destaca la realidad virtual como un ejemplo radical de cómo el cuerpo del sujeto se extiende al mundo, irradiándolo a través de la tecnología (2001, p. 72).

El modelo cognitivo de la mente extendida aborda esta misma línea, cuestionando la premisa de que la mente esté exclusivamente en el cerebro o en el cuerpo (Clark y Chalmers, 1998). En lugar de eso, sugiere que el organismo humano puede conectarse con entidades externas mediante interacciones bidireccionales y ciclos de retroalimentación, lo que permite que estos elementos desempeñen un papel activo en el proceso cognitivo: Si eliminamos el componente externo, la competencia conductual del sistema disminuirá, como ocurriría si elimináramos parte de su cerebro [Traducción propia] (1998, pp. 8-9). Según Wasserman (2013), esto implica que artefactos como dibujos, lápices, calculadoras, o incluso la interfaz del videojuego, como señala Brendan Keogh (2018), pueden considerarse extensiones físicas de la mente en el proceso creativo. Por ello, Clark argumenta que trabajar en papel es "realmente pensar en el papel" [Traducción propia] (2008, p. XXV), indicando que en las operaciones cognitivas los procesos externos son tan importantes como los internos. En este sentido, se habla de "artefactos cognitivos, entendiendo que, junto con el cuerpo y el cerebro, estos artefactos son partes esenciales de un sistema mayor denominado "mente".

Antes de continuar, es importante aclarar el concepto de sistema. En la teoría de sistemas, un sistema se define como: Un conjunto de elementos o partes organizadas e interconectadas de manera coherente en un patrón o estructura que produce un conjunto característico de comportamientos a lo largo del tiempo" [Traducción propia] (Meadows, 2009, p. 188). Según esta definición, los sistemas suelen estar constituidos por una combinación de elementos humanos y no humanos; sus interconexiones se desarrollan dinámicamente y operan a través de flujos constantes y ciclos de información (Meadows, 2009, pp. 2-27). Esta noción de un sistema híbrido remite nuevamente a la tesis de Haraway sobre el cibernético. En este contexto, se propone que, al referirse al acto temporal y orgánico de dibujar, se puede concebir un sistema emergente compuesto por elementos humanos y no humanos, como el cuerpo, el dibujo en el campo visual, las herramientas y el medio. Las interconexiones dentro de esta fusión cibernética operan simultáneamente, y durante el acto de dibujar, se puede observar una dinámica basada en flujos de información y ciclos de retroalimentación entre el sujeto y el medio. El dibujante establece un ciclo básico de actuación: considera el medio, responde, anticipa; el medio cambia; el dibujante responde... y así sucesivamente.

Figura 3: Esquema orientativo para ilustrar el sistema cognitivo del dibujante según la teoría de la mente extendida, corporeizada

Nota:

Realizado con Adobe Illustrator. 2024.

En este punto, es relevante hacer referencia al pensamiento del arquitecto Juhani Pallasmaa, quien, en su obra *La mano que piensa: sabiduría existencial y corporal en la arquitectura* (publicada originalmente en 2008), ofrece uno de los testimonios más completos y esclarecedores sobre el papel que desempeñan el cuerpo y la integración corporal de herramientas como prótesis en los procesos creativos.

Pallasmaa sostiene que el arte se crea en el espacio intermedio entre el yo y el mundo, señalando que esta frontera se desdibuja durante el acto creativo (2012, p. 17), permitiendo que la división entre sujeto y objeto (entre lo interior y lo exterior) se trascienda. En este contexto, introduce la noción de la transparencia de la mediación —más tarde profundizada por autores como Bolter y Grusin (2000)—, donde, en la experiencia subjetiva del creador, el medio se vuelve transparente, lo que da lugar a una aparente fusión entre cuerpo y herramienta (Pallasmaa, 2012, pp. 51-54). De manera poética, Pallasmaa (2012, p. 17) también alude al flujo de información entre el artista y el medio

De manera similar, el sujeto-dibujante podría fundirse temporalmente con su dibujo. Esta idea de fusión entre el cuerpo y la tecnología se presenta como un tema de gran relevancia en la actualidad. Desde la tesis de Haraway hasta los estudios más recientes, investigadores como Ryan (2001) en relación con la realidad extendida y Keogh (2018, p. 10), quien se enfoca en la interfaz de los videojuegos para ilustrar cómo la tecnología amplifica nuestros sentidos, abordan este fenómeno. Es importante detenerse un momento a reflexionar sobre esto.

Para Keogh, la integración de una herramienta al cuerpo ocurre cuando el sujeto percibe el mundo. Describe cómo el jugador experimentado tiende a identificarse completamente con sus acciones en el mundo virtual, dejando de ser consciente del dispositivo físico que media su interacción. Así, el jugador no habla de pulsar botones, sino de correr, saltar... en el espacio del videojuego (2018, pp. 110-111).

Desde esta perspectiva, las acciones del dibujante adquieren una dimensión significativa. A menudo, el dibujante parece olvidar que está interactuando con una herramienta y un papel, lo que nos invita a reconsiderar el significado de sus gestos. No es irrelevante que John Berger (n.1926-m.2017), en *Sobre el dibujo* (2013), diferenciara la experiencia de ver un objeto-árbol de la del árbol que está siendo dibujado (2011, p. 50). Es fundamental reconocer que, en ambos casos, la cognición constituye dos sistemas muy distintos. El dibujante, como un sistema ciborgiano en proceso, emerge de la fusión del cuerpo con componentes específicos (lápiz, papel...), siendo, por tanto, intrínseco al proceso de dibujo. Este sistema cognitivo emergente no solo se distinguiría de la cognición del sujeto que no está dibujando (un sistema con otros componentes), sino que su existencia sería inseparable de la propia creación del texto como forma-formans. En resumen, el sistema cognitivo del dibujante solo se configura mientras realiza el acto de dibujar.

En este sentido, sería lógico afirmar que, cuando el proceso creativo llega a su fin y el texto se convierte en un objeto, el circuito cognitivo en formación del que era parte se disuelve. El dibujo, al transformarse en un objeto acabado, se separa del sistema; su función como componente de la mente se vuelve definitiva. Nuevamente, es crucial identificar y reconocer las diferencias conceptuales entre la idea del 'texto' como objeto y la del texto como proceso en desarrollo, lo cual requiere la creación de una terminología específica.

4) La dimensión performativa en el dibujo

Hasta este punto, los argumentos han intentado contextualizar y justificar la necesidad de profundizar en la concepción fluida del dibujo en formación. Ahora, cambiamos nuestra atención, partiendo de la idea del dibujo como forma de indexación, hacia la experiencia temporal que este

refiere. Esto implica explorar la dimensión cinética del dibujo, lo que nos lleva a cuestionar la premisa de que dibujar sea principalmente una experiencia visual.

Esta no es una idea reciente. Incluso antes de que medios como los videojuegos sistematizaran la interacción como recurso textual, la historia del arte ya reflejaba la aguda percepción que los artistas han tenido siempre respecto al rol significativo que sus acciones pueden adquirir en la creación de la textualidad. Rudolf Arnheim lo expresó de manera elocuente: Los actos motores dejan su huella a través de lo que podríamos llamar sus cualidades grafológicas... Los artistas saben que los rasgos dinámicos del acto motor físico se reflejan en su obra y aparecen como cualidades dinámicas (2019, pp. 422-423). Es decir, siguiendo la lógica de la indexación, los artistas visuales utilizan las acciones como medio de expresión.

De la interacción entre corporalidad y cognición, común en la danza y el arte dramático, surge otra conclusión importante respecto al abordaje del dibujo. En primer lugar, Arnheim hace referencia implícita a la fusión entre artista y obra en relación con las artes escénicas: El artista, su obra y su herramienta se fusionan en una sola cosa material: el cuerpo humano (2019, p. 411). En este sentido, observa que el bailarín no crea realmente su obra en el mismo medio en el que es apreciada. No la crea en el medio visual, ya que no necesita verse para bailar, sino en el "medio de las sensaciones cinestésicas" (2019, p. 411), destacando la sorprendente correspondencia entre lo que el bailarín crea a través de sus sensaciones musculares y la imagen que ve el público (p. 412).

Este planteamiento es esencial, ya que nos permite proponer lo siguiente: así como el bailarín, al mirarse al espejo, puede ver el efecto visual de sus movimientos, el dibujante también puede percibir el efecto visual de sus gestos reflejándose en el dibujo mientras se mueve. Sin embargo, al cerrar los ojos y 'dibujar' en el aire con una mano, se comprueba que, independientemente de los resultados visuales, se está llevando a cabo un proceso altamente activo en el campo de las sensaciones cinestésicas. Más aún, lo que el creador puede controlar inicialmente no es la dimensión formal (que aparece como un índice en una segunda instancia), sino la dimensión corporal. Con los ojos cerrados, 'dibujar' se asemeja más a la danza o al arte dramático, especialmente a la pantomima. Si se deja de lado momentáneamente el aspecto visual e indexado, se puede ver que 'dibujar' se convierte en una ejecución pura de acciones expresivas en el espacio.

La dimensión no visual del dibujo ha sido explorada por artistas como Picasso con su serie de dibujos de luz, Robert Morris con sus dibujos a ciegas (Blind Time Drawings), y artistas contemporáneos como Claude Heath, Sam Winston y Robbie Karmel, quienes experimentan con dibujos a oscuras o a ciegas, o las efímeras pinceladas de Shinichi Maruyama, que solo son apreciables a través de la fotografía posterior. Ejemplos como estos nos llevan a cuestionar si, al igual que el bailarín, el dibujante realmente crea su obra en el medio visual, como históricamente se ha sostenido, o si, en realidad, lo hace en el medio de las sensaciones cinestésicas. En este caso, el dibujante sería simultáneamente 'creador' (en el medio cinestésico) y 'público' (del medio visual), algo comparable a la figura del músico, que es 'creador' (en el medio cinético) y 'oyente' (del medio sonoro).

También se argumenta que medir los efectos visuales de las huellas de sus gestos, como hace el bailarín al estudiar su reflejo, permitiría al dibujante establecer un sistema más complejo entre dos medios: el visual (exterior) y el cinestésico (interior). Este enfoque destacaría la dimensión performativa de toda actividad cognitiva corporal. Si aceptamos la premisa de que el dibujante se expresa principalmente en el medio cinético, independientemente de cualquier efecto secundario sensible, entonces las acciones corporales adquirirían un papel fundamental en la gráfica como estructuras significativas. El proceso creativo cambiaría de enfoque, pues la cualidad expresiva y activa no residiría tanto en el producto sensible, sino en el terreno de la acción.

Esta idea se refleja en los nuevos medios digitales, que generan una separación entre la acción corporal del sujeto y los resultados audiovisuales, ya que estos son construcciones artificiales de cálculos numéricos y no respuestas directas a factores físicos. Esta descripción de la fascinación del dibujo en el niño también recuerda la interacción del usuario con la pantalla, lo que permite observar claramente la ‘separación’ entre los eventos del medio cinético y los del medio visual.

De manera similar a cómo el dibujante se expresa a través de acciones que tienen un impacto ‘posterior’ en el medio visual (incluso de forma incontrolada o inesperada), lo mismo ocurre con el usuario, quien, al moverse y presionar botones, percibe en la pantalla los resultados audiovisuales que reflejan la indexación de sus acciones. Sin embargo, la aparición del retardo (lag), que interrumpe la experiencia en tiempo real, revela una distancia espaciotemporal entre los actos y la construcción visual. La exploración actual de nuevas formas de autoría y co-creación surge precisamente de la potencialidad de esta separación.

Es importante recordar que no es necesario recurrir a prácticas posmodernas para abordar el desarrollo del dibujo en su dimensión temporal. Un ejemplo claro del parentesco histórico entre las artes gráficas y las artes performativas se encuentra en el arte oriental de la pincelada, donde se evidencia la necesidad de realizar gestos corporales precisos. En este caso, al igual que en la danza o en el videojuego, se reconoce que los creadores disponen de un vocabulario de movimientos. Es decir, el componente expresivo radica en el medio cinético.

Figura 4: Esquema orientativo para ilustrar el sistema cognitivo del dibujante según la teoría de la mente extendida, corporeizada

Fuente: <https://education.asianart.org/resources/a-visual-vocabulary-of-brushstrokes/>

Figura 4B: Nintendo. *Manual de The Legend of Zelda: Phantom Hourglass NDS* (pp. 18-19). 2007. Fuente: <https://cdn02.nintendo-europe.com/>

Arnheim describe las cualidades dinámicas de la acción corporal, como el ritmo, la armonía y la tensión, como cualidades estructurales, ya que estas se experimentan no solo a través de la visión, sino también mediante el sonido, el tacto y las sensaciones musculares (2019, p. 450). Estas cualidades han sido históricamente expresadas en diversos medios mediante relaciones sinestésicas, como es el caso en la poesía de Charles Pierre Baudelaire (n. 1821-m. 1867). Desde esta perspectiva, se podría sugerir que el dibujo objetual, como diagrama de fuerzas psicofísicas (Arnheim, 2019), no es más que una expresión sinestésica de las cualidades estructurales completamente desarrolladas por el cuerpo en acción. Por ejemplo, Arnheim menciona a Andrew Bowie al hablar del principio del «movimiento vivo» (Sei Do) en la pintura japonesa: «El sentimiento de fuerza debe ser invocado y sentido a través de todo el sistema nervioso del artista e impartido por su brazo y su mano al pincel» (A. Bowie, citado en Arnheim, 2019, p. 423).

En este sentido, para comprender realmente la esencia total del dibujo, sería necesario subvertir la noción de indexación o registro, moviendo la atención del dibujo como objeto estático hacia la creación dentro del ámbito emergente y potencial de la acción. De hecho, los casos de estudio de los videojuegos revisados en este contexto sugieren que esta relación entre gráfica y movimiento se encuentra en el centro de la creación contemporánea. Frente a la idea del dibujo como objeto fijo y el acto de dibujar como un proceso lineal y finito, exclusivo para el autor, los videojuegos exploran (y democratizan) la capacidad de reactivar el grafismo como catalizador de eventos. Al priorizar la dimensión potencial sobre la factual, se reconfigura el diseño del índice (no como un registro de acción pasada, sino) como una invitación a proceder en tiempo real.

Un ejemplo notable de esto es la frecuencia con la que los videojuegos recurren a la huella gráfica para inducir al jugador a ejecutar ciertos movimientos. En títulos como Kirby: Canvas Curse (Nintendo, 2005), Crayon Physics Deluxe (Petri Purho, 2007) y The Witness (Jonathan Blow, 2016), se presentan rompecabezas cuya solución implica razonar y trazar dibujos con el controlador. Chicory: A Colorful Tale (Wishes Unlimited, 2021) introduce el componente narrativo, basando sus mecánicas en la idea de ‘pintar’ un entorno sin colores. Por otro lado, Ninja Shadow Warrior (Kaho Abe, 2010) y Bounden (Game Oven, 2014) proponen gráficos o siluetas que motivan a los jugadores a reorganizar el espacio de su cuerpo para generar formas o realizar movimientos coreografiados profesionalmente (Isbister, 2013, pp. 97-98).

Figura 5: Petri Purho. *Crayon Physics Deluxe*, 2007
Fuente: https://store.steampowered.com/app/26900/Crayon_Physics_Deluxe/

Desafortunadamente, en español se pierde la ontología asociada al uso común del término jugar (play) en inglés, que tiene dos acepciones: una lúdica y otra productiva, musical-instrumental (Huizinga, 2007, pp. 45-66). Sin embargo, sostengo que es precisamente esta doble interpretación del fenómeno lúdico la que comenzará a proporcionar claves para comprender la expansión del dibujo en los nuevos medios interactivos. Desde esta perspectiva, se puede observar cómo el lector-usuario ejecuta (plays, performs) dibujos de manera constante en el entorno interactivo.

Este enfoque también se manifiesta claramente en la experimentación artística de creadoras contemporáneas multidisciplinares como Carolee Schneemann (n. 1939-m. 2019), con obras como *Up to and including her limits* (1973-1976); Ana Mendieta (n. 1948-m. 1985), con *Body tracks* (1974); Janine Antoni (n. 1964), en *Loving care* (1993); y coreógrafas como Trisha Brown (n. 1936-m. 2017) o Anna de Keersmaeker (n. 1960), quienes, mediante la dimensión performativa, muestran cómo el dibujo se temporaliza. Estas autoras llevaron al límite la investigación sobre el signo, el cuerpo y el movimiento, explorando las posibilidades de entender el acto de dibujar como una experiencia cognitiva corporeizada, con el fin de desafiar los valores hegemónicos de su tiempo. Más recientemente, artistas como Judith Braun (n. 1983), Heather Hansen y M. Lohrum, con obras como *Braiding together* (2013) o *Wall drawing* (2013), han afirmado que la elaboración de marcas y trazos es una expresión visual de pensamiento basado en movimiento [Traducción propia] (Lohrum Strancari, 2013, párr. 1).

Todo esto lleva finalmente a valorar un tipo de conocimiento (a menudo ignorado) que surge en tiempo real dentro de los límites corporales del performer, y que solo puede ser conocido en su subjetividad. Siguiendo la metáfora de Graeme Kirkpatrick y Keogh (2018, pp. 146-150), la experiencia de un observador que asiste a un espectáculo de danza (desde fuera) no es comparable con la experiencia inmanente en tiempo real del bailarín, quien siente la música y los movimientos en su cuerpo. Así, se puede deducir que los significados, aunque emergentes, efímeros y temporales, que surgen durante el proceso de dibujar, poseen un valor insustituible como objeto de estudio.

Para comprender este tipo de conocimiento, se argumenta que es esencial entender un pensamiento en acción (o abordar la acción como pensamiento), tal como lo sugieren las investigaciones actuales. Esto solo sería posible aplicando metodologías como la investigación artística, que permitirían explorar el dibujo contemporáneo como un método de investigación empírica que conecta procesos abstractos con la corporalidad. Hablamos, en definitiva, del dibujo-en-formación; de cognición corporeizada, enactiva, extendida; y de la revalorización del conocimiento tácito (Michael Polanyi, 1974), o no verbalizable: ese espacio no codificable epistemológico del dibujo (2024) al que se refiere Juan Luis Moraza.

2. Conclusión

Este artículo ha intentado ofrecer una aproximación interdisciplinaria a algunos de los hitos y enfoques que, desde el siglo XX, han revelado las limitaciones del humanismo clásico, con el objetivo de contextualizar las líneas de investigación actuales en el campo del dibujo contemporáneo. En particular, se ha señalado la necesidad de reconsiderar la noción del dibujo como un objeto terminado, proponiendo una visión renovada que lo entienda como un proceso emergente, corporeizado y enactivo. Para ello, se ha recurrido a los nuevos sistemas espaciotemporales facilitados por la tecnología, que permiten enfocar aspectos del proceso creativo, como la existencia de una dimensión en constante emergencia. Además, se ha subrayado la importancia de investigar el dibujo contemporáneo como un método empírico para explorar la conexión entre procesos abstractos y la corporalidad, centrándose especialmente en la dimensión cinética y performativa del proceso creativo. Esto ha conducido a una crítica de la premisa de que dibujar es una experiencia puramente visual.

A pesar de reconocer las dificultades metodológicas que implica estudiar una forma en constante emergencia (así como el denominado conocimiento tácito, incompatible con el método científico), se insiste en la relevancia de llevar a cabo esta investigación en el ámbito teórico-práctico de las bellas artes. Desde esta perspectiva, sería posible generar nuevas vías para explorar una forma de conocimiento no verbalizable, y además, abordar las posibilidades futuras del dibujo y las relaciones potenciales entre paradigmas digitales y analógicos de creación.

Referencias Bibliográficas

Arnheim, R. (2019). *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador*. 3.a ed. Alianza Editorial.

Artizar (s. f.). Julio Blancas. <https://artizar.es/artista/julio-blancas/>

Ashwin, C. (2016). What is a drawing? *Drawing: Research, Theory, Practice*, 1(2), 197-209.

https://doi.org/10.1386/drtp.1.2.197_1

Barthes, R. (1977). *Image, Music, Text*. Fontana Press.

Barthes, R. (1989). *The rustle of language*. University of California Press.

Bedia, M. G., y Castillo Ossa, L. F. (2010). Hacia una teoría de la mente corporizada: La influencia de los mecanismos sensomotores en el desarrollo de la cognición. *Ánfora*, 17(28), 101-124.

<https://doi.org/10.30854/anf.v17.n28.2010.102>

Bellido, M. L. (2003). Arte digitalizado y arte digital: Las manifestaciones artísticas en la era digital. *Arts Longa: Cuadernos de Arte*, (12), 129-132.

Berger, J. (2011). *Sobre el dibujo*. Gustavo Gili.

Bolter, J. D., y Grusin, R. (2000). *Remediation: understanding new media*. MIT Press. Bourriaud, N. (1998). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editora.

Carrillo, R. (2019). La mano negra. En *Re-thinking the trace*: M. Lohrum (pp. 7-10). Tenerife Espacio de las Artes.

Chorpening, K. y Fortnum, R. (eds.). (2020). *A Companion to Contemporary Drawing*. John Wiley & Sons, Inc.

Clark, A. (2008). *Supersizing the mind: Embodiment, action, and cognitive extension*. Oxford University Press.

Clark, A. y Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7-19.

Copón, M. (2007). Tiempo y conflicto: Estética de los dibujos animados. En J. J. Gómez Molina (ed.), *La representación de la representación: Danza, teatro, cine, música* (pp. 139-210). Cátedra.

Díaz Sabán, M. L. (2022). *Medios inmersivos como experiencias corporizadas: De la creación de metaversos, y otras realidades extendidas, desde el cuerpo y su movimiento* [Tesis

doctoral, Universidad de Granada]. DIGIBUG: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada.

<https://hdl.handle.net/10481/77516>

Dinkla, S. (2002). The art of narrative: Towards the floating work of art. En M. Rieser y A. Zapp (eds.), *New Screen Media. Cinema/Art/Narrative* (pp. 27-41). British Film Institute.

<https://doi.org/10.5040/9781838710910.0012>

Eco, U. (1990). *Obra abierta* (3.a ed.). Ariel.

Eliasson, O. (s. f.). Your split second house. <https://olafureliasson.net/artwork/your-split-second-house-2010/>

Garner, S. (ed.). (2008). *Writing on drawing: Essays on drawing practice and research*.

Intellect Books.

Goldsmith, K. (2019). *Escritura no-creativa: Gestionando el lenguaje en la era digital*.

Caja Negra.

Gómez-Molina, J. J. (2007). Dibujo y profesión. En J. J. Gómez Molina (ed.), *La representación de la representación: Danza, teatro, cine, música* (pp. 13-87). Cátedra.

Gómez-Molina, J. J. (2011). El concepto de dibujo. En J. J. Gómez Molina (ed.), *Las lecciones del dibujo* (5.a ed., pp. 17-168). Cátedra. [Originalmente publicado en 1995]

Groys, B. (2014). *Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra.

Haraway, D. J. (1991). *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. Routledge.

Hayles, N. K. (2005). *My mother was a computer: Digital subjects and literary texts*. University of Chicago Press.

Infante del Rosal, F., D'Agosto Forteza, S. y Leñador, J. (2024). El dibujo, trayecto y proyecto. En S. D'Agosto Forteza, F. Infante del Rosal, y J. Leñador (eds.), *El trazo abierto: Mujeres creadoras y dibujo expandido* (pp. 9-17). Visor Libros.

Huizinga, J. (2007). *Homo ludens*. Alianza Editorial.

Isbister, K. (2013). *How games move us: Emotion by design*. The MIT Press.

Iversen, M. (2020). Indexical drawing: On frottage. En K. Chorpening y R. Fortnum (eds.), *A companion to contemporary drawing* (pp. 257-270). <https://doi.org/10.1002/9781119194583.ch14>

Jeongwon, J. y Song Hoo, S. (2002). Roland Barthes' «Text» and aleatoric music: Is the «birth of the reader» the birth of the listener? *Музикологија / Musicology*, (2), 263-281. <https://doi.org/10.2298/MUZ0202263J>

Joselit, D. (2013). *After art*. Princeton University Press.

- Keogh, B. (2018). *A play of bodies: How we perceive videogames* (ePub). The MIT Press. Kroker, A. (2012). *Body drift: Butler, Hayles, Haraway*. University of Minnesota Press.
- Lohrum Strancari, M. (2024). *Proceso, cuerpo y huella en el dibujo performativo*. En S. D'Agosto Forteza, F. Infante del Rosal, y J. Leñador (eds.), *El trazo abierto: Mujeres creadoras y dibujo expandido* (pp. 195-215). Visor Libros.
- Lohrum Strancari, M. (2013). *Artist statement*. <https://www.mlohrum.com/artist-statement>
- Luzar, R. (2017). *Rethinking the graphic trace in performative drawing*. *Theatre and Performance Design*, 3(1-2), 50-67. <https://doi.org/10.1080/23322551.2017.1327559>
- Martín Rodríguez, I. (2015). *Análisis narrativo del guion de videojuego*. Editorial Universidad de Granada.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill. Meadows, D. H. (2009). *Thinking in systems*. Earthscan.
- Merleau-Ponty, M. (1994). *Fenomenología de la percepción*. Planeta-Agostini.
- Moraza, J. L. (2024, 23 de octubre). *auto.bio.grafías [Ponencia plenaria]. [d]grapho. II Congreso internacional interuniversitario de investigación en dibujo contemporáneo, Madrid, España*.
- Nancy, J. L. (2013). *The pleasure in drawing*. Fordham University Press.
- Neves, J. P. R. y Villegas, D. (eds.). (2023). *M.Lohrum: Drawing is action*. Gobierno de Gran Canarias.
- Pallasmaa, J. (2012). *La mano que piensa: Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura*. Gustavo Gili.
- Pérez-Latorre, O. (2012). *El lenguaje videolúdico: Análisis de la significación del videojuego*. LAERTES.
- Petherbridge, D. (2010). *The primacy of drawing: Histories and theories of practice*. Yale University Press.
- Polanyi, M. (1974). *Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy*. The University of Chicago Press.
- Pollock, G. (2020). *Differencing Drawing: Feminist perspectives on line, surface and space*. En K. Chorpene y R. Fortnum (eds.), *A Companion to Contemporary Drawing* (pp. 95--121). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119194583.ch5>
- Portella, G. (2024). *Slow drawing: Desenho para uma via contemplativa [Tesis Doctoral, Universidad de Lisboa]*. Repositorio de la Universidad de Lisboa. <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/64471>
- Rikić, M. (s. f.). *Contacto estelar*. <https://monicarikic.com/contacto-estelar/>
- Ryan, M. L. (2001). *Narrative as virtual reality: Immersion and interactivity in literature and electronic media*. The Johns Hopkins University Press.
- Vadillo Rodríguez, M. (2024). *Mujer y estructura del simulacro. El uso del dibujo como herramienta escéptica: Regina Silveira, Barbara Kruger y Kara Walker*. En R.
- Román Alcalá e I. Herrera-González (eds.), *Arte y escepticismo: Duda, crítica y catarsis en el arte contemporáneo* (pp. 143-184). Almuzara Universidad.

Multidisciplinary Journal
Educational Regent
Vol. 2 Núm. 2 (2025) Revista Científica

- Varela, F. J., Thompson, E. y Rosch, E. (1997). De cuerpo presente: Las ciencias cognitivas y la experiencia humana (2.a ed.). Gedisa. [Originalmente publicado en 1991]
- Vint, S. (Ed.). (2020). After the human: Culture, theory and criticism in the 21st century. Cambridge University Press.
- Wasserman, M. L. (2013). Drawing as thinking: An enquiry into the act of drawing as embodied extension of mind [Master Thesis, University of KwaZulu-Natal]. Research Space: Repositorio de la Universidad de KwaZulu-Natal. <http://hdl.handle.net/10413/12772>
- Zimmerman, E. y Salen, K. (2003). Rules of play: Game design fundamentals. MIT Press.